

Organismo, organización y autonomía biológica: análisis crítico de la propuesta de Etxeberria y Umerez

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2023. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo analiza críticamente la concepción del organismo y la organización desarrollada por Arantza Etxeberria y Jon Umerez en el marco de la biología teórica. A partir del estudio de conceptos como organización biológica, reduccionismo, información y autopoiesis, se examinan los principales debates relativos a la fundamentación teórica de las ciencias biológicas. Asimismo, se aborda la relación entre biología, física y filosofía, así como las limitaciones de los enfoques exclusivamente mecanicistas. Finalmente, se ofrece una valoración crítica del organicismo como propuesta integradora para comprender la complejidad de los sistemas vivientes.

Palabras clave: Organismo; organización biológica; biología teórica; autopoiesis; organicismo.

1. Resumen

El presente texto aborda la problemática sobre la constitución de la biología teórica como ciencia independiente y los diferentes procesos históricos que se han vivido en este sentido. Resulta conveniente, tener presente que la biología teórica se ocupará —entre otras cosas— de esclarecer los fundamentos teóricos de la Biología, de aportar herramientas metodológicas propias o de la matematización y computación del estudio en Biología. Igualmente, es crucial ser conscientes de la relación que ha mantenido esta a lo largo de la historia con la postura organizacionista en su afán por superar los extremos del vitalismo y el mecanicismo. Ante estas posiciones encontradas, se entenderá que es preciso considerar el conjunto de los diferentes niveles de explicación en los sistemas vivientes y que los procesos vivientes es preciso que ocupen una explicación material.

Como primer punto se tratará el organismo y la organización como elementos fundamentales de la biología teórica. Se ha concebido al organismo como una unidad esencial para explicar los procesos de la vida. Ahora bien, el término *organismo* no ha estado exento de problemas en Biología. Una de las problemáticas que ha tenido que afrontar la biología teórica en este sentido, son las cuestiones semánticas del mismo, así como las descriptivas y es que dar una definición de lo que es un organismo, no siempre ha sido fácil, sino, más bien, una tarea bastante ardua y compleja. Tal ha sido así que

podemos apreciar que organismo ha sido sinónimo de ser vivo, pero que esta definición no ha dejado de darnos problemas. Con todo, la concepción de organismo ha sido de gran ayuda para refutar la postura mecanicista en Biología y no llegar al reduccionismo de esta al puro estudio de la Física. No obstante, a pesar de las luchas y las ventajas que ha propiciado este debate, en la modernidad, el organismo se relegará a un segundo plano y se prestará más atención al diseño de los caracteres de los seres vivos por medio de la selección natural. En consecuencia, se hará un énfasis en los genes y se verá que esto redundará en una suerte de mecanicismo avanzado.

El organismo, junto con una postura organicionista, irá un paso más allá de la concepción génica y de los caracteres aislados de las especies. Se avanzará en el sentido de la forma íntegra de un organismo completo. Tal es así que se pretenderá un estudio más minucioso de los organismo y problemas como, por ejemplo, el de las partes inorgánicas de un organismo, las características distintivas de los organismos y sus partes, la diferencias entre organismo y seres vivos o vida o su diferencia con otros mecanismos similares. Estas serán algunas de las cuestiones que preocupen a los biólogos.

En el siglo XX, antes de 1953, se pensaba que los fundamentos teóricos de la Biología debían servir de guía a las investigaciones empíricas. Asimismo, se destacarán dos facetas sobresalientes en esta época: 1. Filosófica, en tanto que se ocupa de los aspectos que requieren investigación lógica. 2. La que se ocupa del carácter científico teórico, en tanto que intenta desarrollar una teoría de la vida inspirada en la —o simulando—, a la física teórica. Estas dos facetas serán de provecho, ya que unificarán a la Biología bajo el principio de organización y esto desembocará en el trabajo interdisciplinario de la Biología. Esto hará posible el debate —no siempre fructífero— entre Biología y Física y pondrá de manifiesto ciertas carencias de la ciencias biológicas en contraste con el avance notorio de la Física. No solo eso, sino que se notará una cierta dependencia de la Biología respecto a la Física.

Conforme avanzamos en nuestro recorrido histórico, el horizonte se irá ampliando en los estudios biológicos. Entra en escena la biología molecular y la supremacía de la teoría de la evolución se hacen notable. Se afirmará que la biología teórica no necesita tal cosa como un aparato matemático y que no es independiente ni

puede serlo de la biología evolutiva. Posteriormente al año cincuenta y tres, se pretenderá dar una explicación física de la información en el contexto físico-químico de un organismo. Igualmente, se practicará una biología más reduccionista y se empezará a considerar la organización en la evolución. Por lo tanto, se podría decir que aquí la biología teórica pierde fuerza. La dinámica y la información serán cruciales para explicar las causas de los genes. Debido a la influencia de la selección natural, se perseguirá el estudio de un código común en los organismos mínimos. Renace un interés por el origen de la vida y se valorará la posibilidad de la autoproducción y la autonomía de los organismos. En relación a la organización y su relación con la evolución, se desestimarán el estudio embrionario y aparecerán nuevas cuestiones como, la naturaleza de la evolución. En otras palabras, ¿qué es lo que evoluciona? ¿La especie, las partes, el organismo, etc.? Asimismo, se afirmará que las explicaciones físico-química no tienen validez en Biología, en tanto que la historia y el azar son elementos claves para esta, al menos si la consideramos desde la teoría de la evolución. De modo que nos encontramos con que, algunos organicionistas, están en contra de las propuestas de los biólogos evolutivos y que la selección natural no es algo válido para el estudio de la Biología teórica, sino que se puede apreciar una autoorganización sin selección natural.

El último elemento, quizá el más innovador y atrevido, es el de la modelización. Desde aquí se plantearán alternativas a la concepción tradicional evolutiva, diferentes formas de mutación y selección como las estrategias evolutivas o programación genética. Igualmente, valiosa es la tendencia a investigar la complejidad de los sistemas caóticos. Se concluirán este recorrido con unas propuestas para una biología teórica en nuestro siglo. Con todo lo dicho, es evidente la vuelta al organicismo y la necesidad de una visión holística de la Biología. No menos importante es notar las limitaciones de la biología molecular y las carencias del genoma humano en contraste con las altas expectativas que se tenía del estudio de este.

2. Comentario crítico

El *Theoretical Biology Club*, fue un grupo de trabajo interdisciplinario que se fraguó a principios del siglo XX. Entre sus miembros más destacados, se encuentran: J. H. Woodger, J. Needham, C.H. Waddington, D. M. Wrinch y J. D. Bernal. Pensaban

que la teoría biológica debía ser la pauta que dirigiese la investigación empírica. Asimismo, destacaban dos facetas de la biología teórica: una de ellas filosófica y que se encargaría de los aspectos relativos a la lógica, así como los asuntos relacionados con la teleología, praxis y teoría o el sentido de experimentación en la propia Biología, entre otros. Resulta interesante que vuelva a salir el problema relativo con la teleología y es que esto —como hemos podido comprobar— es algo a lo que aún no se ha dado una respuesta satisfactoria, a pesar de los años que llevamos investigando sobre este asunto en Biología. De una forma o de otra, pienso que esto pone de manifiesto la necesidad imperiosa de una Filosofía de la Biología y de esto ya se dieron cuenta a principios del siglo XX. Términos tales como teleología, organización, vida, etc., son conceptos que, difícilmente, se pueden encerrar en una mera descripción científica, así como el azar. Palabras repletas de un significado subjetivo y antropológico, pero también filosófico, teológico, psicológico, etc.

La segunda faceta que abarca la Biología teórica sería la relacionada con la ciencia teórica en el sentido de constituir una teoría de la vida. Se miran en el modelo de la física teórica para su propuesta y plantean que esta faceta debe de tener una comunicación con la biología experimental como lo tiene la física teórica con la física experimental. Lo que se pretende con esto es unificar las multiformes concepciones biológicas bajo el principio de la organización.

Confrontarán con otro problema ya visto; el reduccionismo de la Biología a la Física. Entienden que no se puede explicar la complejidad que entraña la organización en los organismos. De esto se puede deducir que organismo y organización serán cruciales para ellos. Asimismo, este énfasis en sendos conceptos, los lleva a elaborar una teoría de jerarquías, el cual postula que los organismos se organizan de manera jerárquica por medio del intercambio de materiales y energías. Otra aportación digna de mención será la de las relaciones internas, la cual se basa en que las propiedades de una parte son diferentes dependiendo el lugar de la jerarquía que ocupe esa parte. Es decir, la naturaleza de una parte puede verse afectada según su contexto dentro de un organismo. En esto podemos hacer un paralelismo con la física cuántica y las partículas subatómicas y cómo se comportan cuando no son observadas en contraste a la observación. De modo que, la física sale, por un lado, pero vuelve a entrar por otro, es

algo parecido a la antigua concepción metafísica del mundo, que no podemos terminar de desprendernos de ella. No obstante, ellos no lo apreciarían de esta forma, sino que considerarían esto un impedimento para las explicaciones físico-químicas, ya que al aislar las partes de un organismo, alteraríamos su naturaleza. Por lo que debemos considerar al organismo como un todo. Sin embargo, en la actualidad parece que esto no es un problema en física. Lo que sí parece desmoronarse con esto es la clara organización jerárquica vista desde la pretendida heredabilidad. Los caracteres serán heredables, pero la organización ya presenta otros problemas más complejos, algo parecido a lo que ya afirmaba Dawkins con su atrevida pretensión de heredar el valor por medio de la información genética.

Las dos concepciones que nos encontramos en biología molecular sería la estricta y la amplia. La primera de ella se basa en los éxitos de esta ciencia y el estudio del ADN. Esto se entiende que es crucial para dotar a la biología molecular de disciplina novedosa, y que era fruto del estudio de la estructuras y mecanismos genéticos. La concepción amplia es de carácter histórico, puesto que propone tres etapas destacables en el estudio molecular relacionadas con: 1ª la reduccionista, 2ª genética y 3ª cuando madura y consigue elaborar una teorías explicativa satisfactoria. La influencia fue tal que gracias a estas dos concepciones se reconciliarán posturas encontradas como las neodarwinistas y mendelianas, produciendo una concepción relativamente consensuada, como la síntesis moderna.

Existen no pocos cambios a partir de 1953 en la biología teórica. Se perseguirá el fisicalismo para una interpretación de la información para, de esta forma, poder considerar a la biología teórica en el un marco referencial físico-químico en relación a los organismos. Asimismo, se hará —en cierta forma— un énfasis en el reduccionismo de los organismos en el sentido de prestar mayor atención a los más simples para intentar entender a los más complejos. Se intentará entender y explicar la organización en la evolución y se hará aportes francamente importantes con la modelización. La información se estudiará desde una perspectiva dinámica en la evolución. Esto ocasionará una serie de cuestiones no poco problemáticas, ya que el propio término *información*, es bastante sesgado para describir un organismo y como este evoluciona. Como muchos otros términos, por ejemplo, el de teleología u organización ya vistos, el

de información nos empuja a una concepción mecanicista de los organismos que no es acorde con la realidad empírica. ¿En qué momento consideramos que algo es una unidad mínima de información en Biología? Aquí es donde podría entrar la dinámica para entender el concepto de información de manera particular en Biología y es que hay que considerarla desde un contexto mucho más amplio, teniendo en cuenta todos los procesos biológicos que la generan y la transmiten. De aquí se desprende también la necesidad del concepto de organización comprendido en esta dinámica. La organización biológica —aunque similar a la de objetos— resulta más compleja en tanto que está dotada de vida propia.

En relación a los organismos mínimos, es importante mencionar que dejará de considerarse ese orden jerárquico en los organismos, sino que más bien todos cumplen una función igualmente importante. Es curioso también que desvinculan a los organismos de su contexto externo. Lo relevante es su contexto interno y no su ambiente situacional. No menos relevante en este sentido será el concepto de autopoiesis vinculado con el pensamiento teleológico kantiano. Los organismos son autónomos e independientes, tienen una finalidad y esto entra en confrontación con el mecanicismo newtoniano. Por el contrario, se vuelve a la concepción causal aristotélica y se le intenta dar una explicación a estas causas.

La modelización, a mi juicio, será un avance relevante, ya que ha facilitado la descripción de procesos tan complejos como caóticos. Se proponen dos perspectivas fundamentales: la sincrónica y la diacrónica. La primera se centra en el estudio a niveles más bajos para estudiar cómo el proceso emergente. Un ejemplo de esto serían las redes neuronales. La segunda se centra en el estudio de sistemas más complejos, el tiempo que tardan y la reproducción de estos. Algo llamativo de esto es cómo se ha extrapolado este conocimiento a la investigación computacional. Puede que esto sea un tema de investigación sobre las humanidades digitales o biotecnología. No es poco conocida la similitud que se hace de un ordenador con el cerebro humano. En otras palabras, el estudio de la biología teórica, parece ser, que ha contribuido para el avance tecnológico.

Una de las aportaciones más destacables es el rol que ha cumplido el organicismo como conciliador del vitalismo y el mecanicismo. Esto no quiere decir que permaneció neutral ni mucho menos, sino que confrontó con sendos extremos opuestos

y supo rescatar —no tanto lo mejor de cada uno— pero sí lo más necesario para armonizarlos en pos de una comprensión unificada de la biología teórica. Entendió que era necesario un estudio más abierto, más amplio en biología, resaltando y clasificando la complejidad en distintos niveles. Con todo, no desechó el mecanicismo, sino que, si se pretendía conseguir el rigor científico, era preciso una base material a las explicaciones biológicas y no meras teorizaciones abstractas.

Bibliografía

Etxeberria, A., & Umerez, J. (2006). Organismo y organización en la biología teórica: ¿Vuelta al organicismo? *Ludus Vitalis*, 14(26), 1-38.